

**PROGRAM PASSING GRADE MENGGUNAKAN BAHASA C++
BERBASIS KODEBLOCKS
PADA PERHITUNGAN NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN TES CPNS 2018**

Isna Sahilah¹ Andy Prasetyo MKom²
Teknik Informatika Politeknik Purbaya Jl. Panca Karya No.1 Desa Kajen, Talang

ABSTRACT

Tes for civil servant candidates (CPNS) have become paradigm for governments to recruit employees who work in various installations within the government. In 2018, the government also held a civil servant recruitment test again. In talking issue the threshold value or passing grade on the decision usually the government passes the basic competency test (TKD). From the calculation of passing grade that fulfills the number of percentages, the CPNS test said to have passed the test. The CPNS test it self is held thoroughly to all region of Indonesia so it is only natural that the number of CPNS test participants who make so much data processing becomes completed. Not to mention the calculation of the passing grade of each participant. The passing grade algorithm uses the codeblocks based c++ language in calculating the passing threshold value of the CPNS 2018 test so that in calculating the passing grade of each participant it self become more time efficient and guaranteed. In addition the passing grade algorithm program uses the effectiveness of the calculation result. The c++ language based on codeblocks in calculating this threshold value can be a reference in conducting CPNS test exercise to find out about self-forgiveness.

Keyword : program passing grade tes CPNS

1. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Passing grade merupakan hal yang digunakan sebagai pengambilan keputusan dan evaluasi dalam penerimaan pegawai negeri sipil di instalasi pemerintahan. Hasil evaluasi itu menjadi tolak ukur penilaian pemerintah dan lembaga terkait melalui tes kompetensi dasar (TKD) yang merupakan cakupan dari tes calon pegawai negeri (CPNS). Dibagi menjadi dua prediksi yaitu “peserta CPNS lulus tes” yang berarti hasil tes peserta memenuhi target passing grade yang di tentukan, dan “peserta CPNS belum memenuhi syarat” yang berarti hasil tes peserta belummenuhi target passing grade yang di tentukan.

b) Rumusan Masalah

Efektifitas dan keakuratan hasil pada perhitungan dan prediksi kelulusan tes CPNS dengan menggunakan program berbasis codeblocks menggunakan bahasa c++ dibandingkan menggunakan cara manual maupun menggunakan alat bantu hitung.

c) Tujuan

Membuat sebuah program Tata Cara Penghitungan dan Prediksi Kelulusan CPNS
Melaksanakan tugas akhir mata kuliah Algoritma dan pemrograman semester I Teknik Informatika Politeknik Purbaya.

d) Manfaat

1. Memberikan gambaran prediksi passing grade pada peserta tes CPNS yang lulus tes sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi peserta untuk memahami potensi diri dalam mempersiapkan diri menjalani tes.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait CPNS yang dinyatakan lulus seleksi tahap tes.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian tentang perhitungan passing grade pada tes CPNS sebagai analisa sebagai data history:

Zaenal Abid “Passing grade CPNS 2017 soal tes CAT CPNS resmi” (2017)

Passing grade atau nilai ambang batas dalam tes CPNS merupakan paradigma untuk pemerintah menentukan kelayakan peserta CPNS yang memenuhi syarat.

Nurse Candra “Permenpam 2014 029 nilai passing grade CPNS (2014)

Nilai ambang batas (Passing grade) adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian seleksi CPNS.

Andy Prasetyo MKom “pedoman pembelajaran algoritma pemrograman 1”(2018)

Fungsi algoritma sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah pemrograman terutama dalam komputasi numeric.

B. Landasan Teori

Algoritma dan pemrograman adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. (Andy Prasetyo Mkom, 2018)

Codeblocks merupakan suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, nirlaba bersumber terbuka dan lintas platform program yang ditulis dalam bahasa pemrograman (Wikipedia Ensiklopedia bebas)

Bahasa c++ merupakan bahasa pemrograman computer yang dibuat oleh Bjane Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa c (menurut Habibieka Purba)

Passing grade adalah batas nilai minimal yang harus dicapai untuk memilih jurusan di suatu tes masuk perguruan tinggi maupun menjadi CPNS.

Nilai ambang batas berarti ukuran bagi lingkungan berupa area lahan, daerah yang merupakan batasan dalam penentuan persyaratan passing grade yang menjadi pembatas.

Ujian Tes CPNS merupakan ujian tes tertulis yang dilakukan untuk penyeleksian terkait persyaratan CPNS.

3.METODE PENELITIAN

Tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penentuan jalur yang diikuti
2. Pengambilan data soal yang dinyatakan benar
3. Pengelompokan data
4. Pengolahan data
5. Eksperimen dan pengujian sintak
6. Evaluasi dan akurasi hasil dari perhitungan
7. Pengujian prediksi pemenuhan syarat.

Metode yang di usulkan dalam penelitian ini adalah algoritma passing grade berbasis code blocks untuk menghitung nilai ambang batas bagi peserta tes CPNS. Berikut langkah langkah dalam penelitian ini.

1. Menghitung jumlah soal Tes Karakteristik pribadi (TKP) yang dinyatakan benar dari 35 soal
2. Menghitung jumlah soal Tes Intelegensi Umum (TIU) yang dinyatakan benar dari 30 soal
3. Menghitung jumlah soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinyatakan benar dari 35 soal.
4. Mengalikan masing masing nilai soal yang benar dengan skor yang telah ditentukan.
5. Menambahkan nilai dari ketiga perkalian tadi untuk mengetahui jumlah passing grade

Berikut merupakan alur jalanya program :

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari peserta tes CPNS formasi eks tenaga honorer K-II sesi 45 Pemerintahan kab.Tegal dengan nomor peserta 640H130000001 yang terdiri dari skor tiap tes.

Table 4.1 contohdatashet.

No	No.peserta	Nama	TWK	TIU	TKP	TOTAL
1	640H130000001	ARKE JEFRIKA APRIYANTO	100	50	134

Berikut langkah langkah perhitungan nilai batas ambang tes CPNS menggunakan perhitungan manual :

A.Memenuhi passing grade/ lulus seleksi tes

1. $TKW(a \times 5) + TIU(b \times 5) + TKP(c \times 5) = ps$
2. $(25 \times 5) + (20 \times 5) + (30 \times 5) = ps$
3. Jadi, $125 + 100 + 150 = 375.00$

B. Tidak memenuhi passing grade/belum memenuhi passing grade

1. $TKW(a \times 5) + TIU(b \times 5) + TKP(c \times 5) = ps$
2. $(20 \times 5) + (13 \times 5) + (27 \times 5) = ps$
3. Jadi, $100 + 65 + 135 = 300.00$

C. Penentuan prediksi

Memenuhi ketentuan passing grade :

1. Jalur formasi umum :
TKP=145 atau TKP>145, TIU =80 atau TIU >80, dan TKW=75 atau TKW>75.
2. Jalur formasi khusus :
Ps>=298 dengan TIU>=85
3. Putra-putri Papua/Papua Barat :
Ps>=260 dengan TIU>=60
4. Penyandang disabilitas :
Ps=260 dengan TIU=70
5. Eks tenaga honorer K-II :
Ps>=260 dengan TIU>=60
6. Dokter spesialis dan instruktur penerbangan :
Ps>=298 dengan TIU>=80
7. Juru ukur, rescuser, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan :
Ps>=260 dengan TIU>=70

D. Tidak / belum memenuhi ketentuan passing grade :

1. Jalur formasi umum :
TKP<145, TIU<80, dan TKW<75.
2. Jalur formasi khusus :
Ps<298 dengan TIU<85
3. Putra-putri Papua/Papua Barat :
Ps<260 dengan TIU<60
4. Penyandang disabilitas :
Ps<260 dengan TIU<60
5. Eks tenaga honorer K-II :
Ps,260 dengan TIU<60
6. Dokter spesialis dan instruktur penerbangan :
Ps<298 dengan TIU<80
7. Juruukur, mercusuar, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan :
Ps<298 dengan TIU<80

Jadi, prediksi peserta dengan nama ARKE JEFRIKA APRIYANTO dengan nomor peserta 6407H130000001 dengan jalur EKS TENAGA HONORER K-II adalah **BELUM MEMENUHI SYARAT NILAI AMBANG BATAS TES CPNS.**

Berikut merupakan program perhitungan nilai ambang batas tes CPNS 2018

```

main.cpp X
6 {
7     double a, b, c, d, e, ps;
8     cout << "" << endl;
9     cout << "" << endl;
10    cout << "                MENENTUKAN PASSING GRADE TES CPNS 2018" << endl;
11    cout << "===== " << endl;
12    cout << "" << endl;
13    cout << "        PASSING GRADE FORMASI:" << endl;
14    cout << "        1.JALUR UMUM" << endl;
15    cout << "        2.JALUR FORMASI KHUSUS" << endl;
16    cout << "        3.PUTRA-PUTRI PAPUA/PAPUA BARAT" << endl;
17    cout << "        4.PENYANDANG DISABILITAS" << endl;
18    cout << "        5.EKS TENAGA HONORER K-II " << endl;
19    cout << "        6.DOKTER SPESIALIS DAN INSTRUKTUR PENERBANG" << endl;
20    cout << "        7.JURU UKUR, RESCUER, ABK, PENGAMAT GUNUNG API, PENJAGA MERCUSUAR, " << endl;
21    cout << "        PAWANG HEWAN, DAN PEENJAGA TAHANAN" << endl;
22    cout << "" << endl;
23    cout << "        MASUKAN PILIHAN FORMASI YANG DIIKUTI :"; cin>>d;
24    cout << "" << endl;
25    cout << "===== " << endl;
26    cout << "" << endl;
27    if (d==5){
28        cout << "        JALUR EKS TENAGA HONORER K-II" << endl;
29        cout << "        MASUKAN JUMLAH SOAL TKW YANG DINYATAKAN BENAR :"; cin>>a;
30        cout << "        MASUKAN JUMLAH SOAL TIU YANG DINYATAKAN BENAR :"; cin>>b;
31        cout << "        MASUKAN JUMLAH SOAL TKP YANG DINYATAKAN BENAR :"; cin>>c;
32        cout << "" << endl;
33        e=b*5;
34        cout << "        SKOR TIU ANDA :"; cin>>d;

```

Berikut adalah hasil compiling dari program perhitungan passing grade menggunakan kode blocks dengan merunning program lalu memasukan pilihan formasi tes yang diikuti.

```

"C:\Users\MyBook\Documents\passing grade\bin\Debug\passing grade.exe"
=====
MENENTUKAN PASSING GRADE TES CPNS 2018
=====
PASSING GRADE FORMASI:
1.JALUR UMUM
2.JALUR FORMASI KHUSUS
3.PUTRA-PUTRI PAPUA/PAPUA BARAT
4.PENYANDANG DISABILITAS
5.EKS TENAGA HONORER K-II
6.DOKTER SPESIALIS DAN INSTRUKTUR PENERBANG
7.JURU UKUR, RESCUER, ABK, PENGAMAT GUNUNG API, PENJAGA MERCUSUAR,
PAWANG HEWAN, DAN PEENJAGA TAHANAN

MASUKAN PILIHAN FORMASI YANG DIIKUTI :5
=====

JALUR EKS TENAGA HONORER K-II
MASUKAN JUMLAH SOAL TKW YANG DINYATAKAN BENAR :25
MASUKAN JUMLAH SOAL TIU YANG DINYATAKAN BENAR :20
MASUKAN JUMLAH SOAL TKP YANG DINYATAKAN BENAR :30

SKOR TIU ANDA :100 PASSING GRADE ANDA :375 ANDA MEMENUHI SYARAT/LOLOS SELEKSI
Process returned 0 (0x0) execution time : 42.814 s
Press any key to continue.

```

```

=====
                MENENTUKAN PASSING GRADE TES CPNS 2018
=====

PASSING GRADE FORMASI :
1. JALUR UMUM
2. JALUR FORMASI KHUSUS
3. PUTRA-PUTRI PAPUA/PAPUA BARAT
4. PENYANDANG DISABILITAS
5. EKS TENAGA HONORER K-II
6. DOKTER SPESIALIS DAN INSTRUKTUR PENERBANG
7. JURU UKUR, RESCUER, ABK, PENGAMAT GUNUNG API, PENJAGA MERCUSUAR,
   PAWANG HEWAN, DAN PEENJAGA TAHANAN

MASUKAN PILIHAN FORMASI YANG DIIKUTI :5

=====

JALUR EKS TENAGA HONORER K-II
MASUKAN JUMLAH SOAL TKW YANG DINYATAKAN BENAR :20
MASUKAN JUMLAH SOAL TIU YANG DINYATAKAN BENAR :13
MASUKAN JUMLAH SOAL TKP YANG DINYATAKAN BENAR :27

SKOR TIU ANDA      :65          PASSING GRADE ANDA :300          ANDA BELUM MEMENUHI SYARAT

Process returned 0 (0x0)   execution time : 29.380 s
Press any key to continue.
```

Perhitungan yang dilakukan melihat dari jumlah soal yang berhasilkan di kerjakan dengan benar oleh peserta tes CPNS dengan ketentuan dikalikan dengan skor/bobot masing masing soal yaitu 5. Setelah itu menambahkan masing masing perhitungan tadi sehingga didapat nilai ambang batas yang diperoleh oleh peserta tes CPNS.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian menggunakan algoritma penentuan passing grade yaitu perhitungan nilai ambang batas tes CPNS berbasis codeblocks untuk mengetahui nilai akhir passing grade dengan menggunakan data peserta tes CPNS formasi Eks Honorer K-II sesi 45 Pemerintahan Kab.Tegal maka dapat dianalisa dari hasil bahwa Algoritma passing grade menggunakan bahasa pemrograman c++ berbasis codeblocks dalam perhitungan nilai ambang batas dapat meningkatkan akurasi hasil perhitungan dan efesiensi waktu sehingga pengolahan data dari jumlah peserta yang begitu banyak dapat dilakukan dengan lebih efektif.

6. PENUTUP

Penelitian dengan judul “algoritma passing grade menggunakan bahasa c++ berbasis codeblocks pada perhitungan nilai ambang batas tes CPNS 2018” ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya dukungan dalam berbagai pihak. Untuk itu sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada;

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat pada semua isi alam semesta
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan support
3. Bapak Andy Prasetyo M.kom selaku dosen pembimbing mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Politeknik Purbaya.
4. Semua dosen Politeknik Purbaya yang telah setia membimbing
5. Teman teman kelas 1B semester pertama Teknik Informatika Politeknik Purbaya.
6. Teman teman sekalian Mahasiswa Politeknik Purbaya
- 7.

Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan jurnal ini ,maka sangat diharapkan adanya kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian .semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Zaenal Abid (2017) passing grade CPNS 2017 soaltas CAT CPNS resmi.

Andy Prasetyo (2018) Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar.

Nurse Candra (2014) permenpam 2014 029 nilai passing gradeCPNS.

https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipil

<https://id.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks>

<https://habibikapurba2.wordpress.com/2016/02/09/pengertian-bahasa-c-dalam-pemrograman/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme>

<http://cpnskementerian.info/nilai-passing-grade-kelulusan-cpns.html>

PERNYATAAN ORIGINALITAS

“Saya menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa artikel ini adalah hasil karya saya sendiri dan saya bertanggung jawab sepenuhnya kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing masing telah saya jelaskan sumbernya”

[Isna Sahilah 2018.12.12]